

Стала економіка

УДК 658.012.4:330.15

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17395041>

**Імплементация ESG-підходу в управління українськими підприємствами
в умовах євроінтеграції**

Шедько Дмитро Вікторович

асистент кафедри менеджменту, маркетингу та підприємництва,
Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ,
Україна, <https://orcid.org/0000-0003-2250-6515>

Прийнято: 29.09.2025 | Опубліковано: 20.10.2025

***Анотація:** У статті здійснено теоретико-методологічне обґрунтування засад імплементації ESG-підходу в систему корпоративного управління підприємств фінансового сектору України в контексті євроінтеграційних процесів. Визначено концептуальні підходи до інтеграції принципів сталого розвитку в стратегічне управління компаніями та узгодження їх із вимогами європейського регуляторного середовища. Уточнено функціональну роль органів корпоративного контролю (наглядових рад, їхніх комітетів і механізмів внутрішнього аудиту) у забезпеченні ефективної реалізації концепції сталого корпоративного управління.*

***Метою** дослідження є визначення теоретичних і практичних засад інтеграції ESG-принципів у корпоративне управління підприємств фінансового сектору України в контексті гармонізації з європейськими стандартами сталого розвитку. **Методи.** Методологія дослідження базується на системному, порівняльному, структурно-функціональному та*

контент-аналітичному підходах. Наукова новизна полягає в поєднанні теоретичних узагальнень з емпіричним аналізом практичних аспектів реалізації ESG-концепції в управлінні українськими компаніями. Для дослідження використано аналітичні матеріали міжнародних фінансових інституцій, нормативно-правові документи ЄС і результати сучасних наукових досліджень у сфері сталого розвитку.

Результати дослідження підтвердили, що впровадження ESG-принципів сприяє зростанню довгострокової капіталізації компаній, зміцненню репутаційного потенціалу та мінімізації нефінансових ризиків. Обґрунтовано, що фінансовий сектор України перебуває на етапі становлення сучасної системи корпоративного управління та одночасної інтеграції ESG-підходу відповідно до стандартів ЄС. Запропоновано авторську модель формування ESG-підходу, що відображає взаємозв'язок стратегічних, організаційних і контрольних компонентів управлінської системи.

У висновках підкреслено системний ефект ESG-підходу для підвищення конкурентоспроможності фінансового сектору, узгодження стратегічних цілей компаній з європейськими стандартами та зміцнення інституційної потенціалу органів корпоративного контролю. Отримані результати можуть бути використані наглядовими радами, топменеджментом, акціонерами та регуляторами для вдосконалення систем управління сталим розвитком.

Ключові слова: ESG-підхід, корпоративне управління, сталий розвиток, фінансовий сектор, органи корпоративного контролю, стратегічне управління, євроінтеграція, система, підприємство, процес, стратегія, менеджмент, трансформація.

Implementation of ESG approach in management of Ukrainian enterprises in the context of European integration

Dmytro Shedko,

Assistant of the Department of Management, Marketing and Entrepreneurship,
National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-2250-6515>

Abstract: *The article provides a theoretical and methodological justification for implementing the ESG approach within the corporate governance system of Ukraine's financial sector in the context of European integration processes. Conceptual approaches to integrating the principles of sustainable development into companies' strategic management and aligning them with the requirements of the European regulatory environment are identified. The functional role of corporate control bodies (supervisory boards, their committees, and internal audit mechanisms) is clarified in ensuring the effective implementation of the concept of sustainable corporate governance.*

Purpose. *The purpose of the study is to define the theoretical and practical foundations for integrating ESG principles into the corporate governance of financial sector enterprises in Ukraine, with an emphasis on harmonization with European sustainable development standards.*

Methods. *The research methodology is based on systemic, comparative, structural-functional, and content-analytical approaches. The scientific novelty lies in combining theoretical generalizations with empirical analysis of the practical aspects of implementing the ESG concept in the management of Ukrainian companies. The study draws upon analytical reports of international financial institutions, EU regulatory documents, and recent scientific studies in the field of sustainable development.*

Results. *The findings confirm that the implementation of ESG principles contributes to long-term company capitalization growth, strengthens reputational potential, and minimizes non-financial risks. It is substantiated that Ukraine's financial sector is currently at the stage of developing a modern corporate governance system while simultaneously integrating the ESG approach in accordance with EU standards. The author proposes a model for forming an ESG approach that reflects the interrelation between strategic, organizational, and control components of the management system.*

Conclusions. *The study emphasizes the systemic impact of the ESG approach on enhancing the competitiveness of the financial sector, aligning companies' strategic goals with European standards, and strengthening the institutional capacity of corporate control bodies. The obtained results can be applied by supervisory boards, top management, shareholders, and regulators to improve sustainable development management systems.*

Keywords: *ESG approach, corporate governance, sustainable development, financial sector, corporate control bodies, strategic management, European integration, system, enterprise, process, strategy, management, transformation.*

Постановка проблеми. Сучасне бізнес-середовище характеризується високим рівнем конкуренції, зростанням взаємозалежності ринків і глибокою інтеграцією в глобальні економічні екосистеми, що охоплюють канали збуту, джерела залучення капіталу, інвестиційні потоки, ланцюги постачання та інноваційні зв'язки. В умовах посилення євроінтеграційних процесів для українських підприємств особливої актуальності набуває дотримання принципів сталого розвитку та впровадження ESG-підходу (Environmental, Social, Governance), що інтегрує екологічні, соціальні та управлінські критерії ефективності діяльності.

Інтеграція до європейського економічного простору передбачає не лише адаптацію національного законодавства до норм ЄС, а й трансформацію внутрішніх управлінських практик на корпоративному рівні, спрямованих на забезпечення прозорості, відповідальності та довгострокової ефективності бізнесу. Прагнучи отримати доступ до нових ринків і джерел фінансування, українські компанії дедалі частіше стикаються з вимогами інвесторів і партнерів щодо оцінювання їхньої діяльності за критеріями ESG. Це зумовлює перехід від короткострокових управлінських цілей до стратегічного планування, орієнтованого на сталий розвиток.

Водночас у вітчизняних фінансових структурах поки що відсутні уніфіковані механізми інтеграції ESG-підходу в корпоративне управління, що ускладнює адаптацію підприємств до вимог ЄС і створює суперечність між зростаючими зовнішніми вимогами і внутрішніми управлінськими практиками. Наукова проблема полягає в необхідності розроблення ефективних методів і моделей впровадження ESG-концепції, які б дали змогу забезпечити стратегічну стійкість компаній і конкурентоспроможність фінансового сектору України в умовах євроінтеграції.

У цьому контексті зростає роль корпоративних органів контролю, насамперед наглядових рад та їхніх комітетів, які відповідають за формування стратегій сталого розвитку, оцінювання ризиків, забезпечення прозорості управлінських процесів і впровадження культури відповідального бізнесу. Водночас необхідно враховувати як галузевий (фінансовий сектор загалом), так і інституційний (роль держави та регуляторів) рівні у формуванні ESG-стандартів та сприянні їх імплементації. Формування ефективної системи ризик-менеджменту, орієнтованої на врахування екологічних, соціальних та управлінських чинників, стає ключовим складником корпоративної та галузевої стратегії.

Процес імплементації європейських стандартів ESG в Україні має власну специфіку, зумовлену особливостями національного економічного середовища, рівнем розвитку інституційної інфраструктури та нормативно-правової бази. Це актуалізує потребу в поглибленому науковому аналізі механізмів упровадження ESG-підходу в корпоративне управління, визначенні бар'єрів і потенційних можливостей для українських підприємств, а також у формуванні рекомендацій щодо підвищення їхньої інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика впровадження ESG-підходу в корпоративне управління привертає значну увагу науковців і практиків, які розглядають її як ключовий напрям підвищення ефективності управлінських систем. Теоретичні аспекти розвитку корпоративного управління в сучасних реаліях представлено у дослідженні С. Залюбовської, С. Фурмана та О. Грущенко [1]. Організаційно-теоретичні засади й структури сучасного корпоративного управління розкрито у роботі О. Леонова та Т. Леонової [2]. Особливості моделей корпоративного управління в банківських установах проаналізовано у дослідженні А. Пуша, І. Мігус і Н. Наконечної [3], тоді як світовий досвід і проблеми становлення корпоративного управління в Україні висвітлено у роботі З. Атаманчук і З. Макогін [4].

Методологічні засади корпоративного управління підприємством розглянуто у науковій праці Г. Дідюра та І. Молдуна [5], а розвиток корпоративного управління в контексті реалізації стратегій сталого розвитку – у дослідженні Н. Іванової та О. Попело [6]. Умови глобалізації міжнародних економічних відносин і їхній вплив на розвиток корпоративного управління проаналізовано у публікації Н. Волошко [7]. Наукове розмежування понять «корпоративне управління» та «корпоративний менеджмент» обґрунтовано у роботі Н. Бочарової [8]. ESG-трансформацію корпоративного управління, її

проблеми та перспективи впровадження досліджено у праці І. Ворончака, Т. Коцка та О. Свінцова [9].

Процес інтеграції Цілей сталого розвитку в корпоративну практику висвітлено у дослідженні, виконаному Дж. Саксом (J. D. Sachs), Г. Лафортюном (G. Lafortune), Г. Фуллером (G. Fuller) та Е. Драммом (E. Drumm) [10]. Взаємозв'язок між ESG-показниками та фінансовою ефективністю підприємств, підтверджений на основі понад двох тисяч емпіричних досліджень, доведено у роботі Г. Фріде (G. Friede), Т. Буша (T. Busch) та А. Бассена (A. Bassen) [11]. Ключові напрями створення додаткової цінності за рахунок ESG-підходу окреслено в аналітичній публікації *Five Ways That ESG Creates Value* (McKinsey & Company) [12].

Проблеми та перспективи розвитку ESG-звітності в епоху Industry 5.0 проаналізовано у роботі С. Ядава (S. Yadav), А. Самадхії (A. Samadhiya), А. Кумара (A. Kumar), С. Лутри (S. Luthra) та К. Пандея (K. Pandey) [13]. Методологію автоматизованого збору структурованих даних із ESG-звітів із використанням великих мовних моделей запропоновано у дослідженні Ю. Зоу (Y. Zou), М. Ши (M. Shi), Ч. Чена (Z. Chen), Ч. Денга (Z. Deng) та співавторів (et al.) [14]. Роль ESG-стратегії у банківському секторі розглядає О. Вовченко [15], а проблеми й перспективи розвитку корпоративного управління в Україні – З. Атаманчук [16]. Багатопоточний підхід для моделювання ESG-інвестицій і соціальних дилем у корпоративних рішеннях представлено у роботі Х. Хоу (X. Hou), Ц. Юаня (J. Yuan), Д. Лейбо (J. Z. Leibo) та Н. Жак (N. Jaques) [17].

Таким чином, науковий дискурс формує теоретико-методологічну базу для впровадження ESG-підходу в корпоративне управління. Проте недостатньо розробленими залишаються питання інтеграції ESG у корпоративні стратегії підприємств з урахуванням євроінтеграційних процесів і необхідності адаптації національних практик до стандартів ЄС. Наявні дослідження забезпечують фундаментальні засади, проте потребують

доповнення практичними моделями впровадження ESG для підвищення ефективності управління та фінансової стійкості підприємств.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри зростання наукового та практичного інтересу до питань імплементації ESG-підходу в корпоративне управління, низка аспектів цієї проблематики залишається недостатньо дослідженою, особливо в контексті українських реалій і процесів євроінтеграції. У сучасних наукових публікаціях переважає розгляд загальних засад сталого розвитку та принципів екологічної й соціальної відповідальності бізнесу, проте бракує уваги до управлінських механізмів, які забезпечують ефективну інтеграцію ESG-принципів у корпоративне управління.

Недостатньо вивченими залишаються питання розроблення практичних механізмів інтеграції ESG-критеріїв у процеси стратегічного планування та контролю діяльності підприємств, зокрема на рівні наглядових рад. Також не набули належного теоретичного обґрунтування функції корпоративних комітетів у моніторингу, оцінюванні та звітуванні щодо ефективності ESG-ініціатив. Потребують уточнення та підходи до адаптації європейських стандартів сталого розвитку до національної системи корпоративного управління з урахуванням економічних, правових та культурних особливостей українського бізнес-середовища.

Відсутність систематизації практичних підходів до впровадження ESG у корпоративне управління українських підприємств ускладнює формування єдиної методологічної бази для розроблення ефективних управлінських рішень. Недостатньо дослідженими залишаються також взаємозв'язки між рівнем зрілості системи корпоративного управління та ступенем інтеграції ESG-принципів у стратегічні й операційні процеси компаній.

У цьому контексті наукова новизна дослідження полягає у формуванні комплексної моделі впровадження ESG-підходу в корпоративне управління

підприємств фінансового сектору України. Запропонований підхід дає змогу визначити роль наглядової ради в реалізації ESG-стратегії, систематизувати чинники, що впливають на ефективність цього процесу, а також окреслити напрями гармонізації управлінських практик із європейськими стандартами сталого розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є формування науково обґрунтованих засад імплементації ESG-підходу в систему управління українськими підприємствами в умовах євроінтеграції. Реалізація цієї мети спрямована на розроблення практичних рекомендацій щодо адаптації корпоративного управління до сучасних вимог сталого розвитку та європейських стандартів відповідальності бізнесу.

Для досягнення поставленої мети в статті визначено такі завдання:

- ✚ дослідити ключові чинники, вимоги та критерії реалізації ESG-підходу в діяльності українських підприємств, зокрема у фінансовому секторі;
- ✚ систематизувати головні виклики, бар'єри та ризики, що виникають під час упровадження ESG-підходу в корпоративне управління;
- ✚ узагальнити кращі європейські практики впровадження ESG-підходу та визначити можливості їх адаптації до українських умов.

Реалізація зазначених завдань дасть змогу поглибити наукове розуміння процесів інтеграції ESG-принципів у корпоративне управління, сприятиме підвищенню ефективності управлінських рішень і посиленню конкурентоспроможності українських підприємств на європейському ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Система корпоративного управління суб'єктів господарювання національної економіки України перебуває на етапі становлення відповідно до європейських стандартів сталого розвитку. Одним із ключових інструментів підвищення ефективності та стійкості діяльності таких суб'єктів є ESG-підхід, що інтегрує екологічні, соціальні та управлінські аспекти в стратегічне та операційне управління. Для

фінансового сектору України впровадження ESG-підходу є пріоритетним завданням, оскільки воно забезпечує гармонізацію діяльності компаній із європейським законодавчим і регуляторним середовищем та формує довгострокові конкурентні переваги.

Поняття ESG уперше було запропоновано у 2004 р. у звіті, підготовленому ООН спільно з провідними міжнародними фінансовими інститутами, серед яких Goldman Sachs, Morgan Stanley та UBS. У документі зазначалося, що врахування екологічних, соціальних та управлінських чинників підвищує довгострокову стійкість і фінансову ефективність підприємств. У 2006 р. було запроваджено Principles for Responsible Investment (PRI) – принципи відповідального інвестування, що закріпили ESG як глобальний стандарт для фінансових ринків [10].

У 2015 р. ESG отримав новий імпульс завдяки ухваленню 17 Цілей сталого розвитку (SDGs) та Паризької кліматичної угоди, що визначили ESG як базовий підхід у корпоративному управлінні. У 2020-х рр. у ЄС було запроваджено таксономію сталого фінансування, Директиву про корпоративну звітність зі сталого розвитку (CSRD) та Регламент про розкриття інформації про стале фінансування (SFDR), що зробило ESG обов'язковим елементом корпоративного управління для європейських компаній [11].

ESG-підхід продовжує динамічно розвиватися та адаптуватися до сучасних ринкових вимог. Дослідження UN Global Compact у співпраці з UNEP Finance Initiative, Swiss Federal Department of Foreign Affairs та групою провідних міжнародних фінансових інститутів (Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank) засвідчили, що комплексне впровадження ESG-чинників дає змогу створювати додаткову інвестиційну вартість і мінімізувати фінансові та нефінансові ризики [11].

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Екосистему імплементації ESG у країнах ЄС узагальнено в табл. 1, яка відображає ключові компоненти та механізми інтеграції екологічних, соціальних і управлінських чинників у систему корпоративного управління. Здійснене у 2015 р. дослідження G. Friede, T. Busch та A. Bassen на основі метааналізу понад 2000 наукових праць підтвердило наявність стійкої позитивної залежності між рівнем ESG-показників підприємств та їх фінансовою ефективністю. Консалтингова компанія McKinsey & Company у 2019 р. визначила п'ять головних напрямів, через які ESG-підхід сприяє зростанню вартості бізнесу: зниження операційних витрат, ефективніше управління ризиками, стимулювання зростання, підвищення довіри зацікавлених сторін і розвиток людського капіталу. Таким чином, інтеграція ESG-принципів сприяє не лише зміцненню репутації компанії, а й підвищенню її конкурентоспроможності та покращенню фінансових результатів діяльності [12].

Таблиця 1

Структурна модель екосистеми імплементації ESG у корпоративному управлінні

Компонент ESG	Напрями впливу	Ключові механізми реалізації
Довкілля	Збереження природних ресурсів, енергоефективність, скорочення викидів, управління відходами	Політика енергоощадності, екологічна сертифікація, впровадження технологій зменшення вуглецевого сліду
Соціальна відповідальність	Забезпечення гідних умов праці, охорона праці, інклюзія, розвиток персоналу, взаємодія з громадами	Корпоративна соціальна політика; навчальні програми, звітування про соціальний вплив, волонтерські ініціативи
Управління	Ефективне керівництво, прозорість, антикорупційні стандарти, етика бізнесу	Система внутрішнього аудиту, кодекс корпоративної етики, політика комплаєнсу, контроль Наглядової ради

Джерело: авторська розробка

В умовах трансформації системи корпоративного управління важливо досліджувати впровадження ESG-підходу як механізму підвищення стійкості

та ефективності підприємств. За результатами дослідження Morgan Stanley Capital International (MSCI, 2020), компанії з високими ESG-показниками характеризуються нижчим рівнем ризиків, вищим рівнем довіри інвесторів, нижчою вартістю капіталу, мінімізацією репутаційних загроз, більш вигідними умовами фінансування та прогнозованою стабільністю бізнесу в довгостроковій перспективі. Натомість підприємства з низкими ESG-показниками демонструють підвищену вразливість до фінансових і репутаційних ризиків, обмежений доступ до ресурсів і низьку стійкість. Ці висновки підкреслюють роль ESG як конкурентної переваги та ефективного інструменту управлінських рішень.

Впровадження ESG-підходу в корпоративне управління відображено в низці міжнародних та європейських регуляторних документів, що впливають на формування політик і стандартів для бізнесу та фінансових установ. Для України адаптація ESG-інструментів означає інтеграцію їх у національну систему корпоративного управління з урахуванням європейських вимог. Процес імплементації ESG в управлінські практики українських підприємств у контексті євроінтеграції подано в табл. 2.

Таблиця 2

Процес імплементації ESG-підходу в систему корпоративного управління українських підприємств

Етап / елемент системи	Зміст управлінських дій	Очікуваний результат
1. Передумови впровадження ESG-підходу	Євроінтеграційні процеси, гармонізація нормативно-правової бази з вимогами ЄС, зростання ролі сталого розвитку в бізнесі, підвищення вимог інвесторів до нефінансової звітності	Формування інституційного підґрунтя для адаптації ESG-стандартів
2. Довкілля – збереження природного світу (Environmental)	Енергоефективність, управління відходами, зменшення викидів, використання відновлюваних джерел енергії, екологічна сертифікація продукції	Зниження екологічних ризиків, формування позитивного зеленого іміджу
3. Працівники (Social)	Забезпечення гідних умов праці, розвиток персоналу, соціальний захист,	Підвищення рівня лояльності персоналу,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

	підтримка громад, гендерна рівність, корпоративна соціальна відповідальність	зміцнення соціальної стабільності
4. Управління – побудова довіри в суспільстві (Governance)	Прозорість прийняття рішень, етичні стандарти, ефективна робота наглядових рад, комплаєнс, управління ризиками	Підвищення довіри інвесторів, прозорість і відповідальність управління

Джерело: авторська розробка

Європейська комісія є ключовим регулятором ESG, адже розробляє директиви та регламенти для бізнесу та фінансових установ, встановлює вимоги до звітності, класифікації зелених ініціатив та запобігає ринковим маніпуляціям. З 2017 р. підприємства зобов'язані враховувати ESG-ризиків в стратегічному плануванні та ланцюгах постачання, що стимулює системне впровадження ESG у корпоративне управління [13].

Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA, European Securities and Markets Authority) відіграє ключову роль у захисті інвесторів, забезпеченні прозорості фінансової інформації та запобіганні маніпуляціям на ринку. Головні напрями діяльності ESMA охоплюють забезпечення достовірності розкриття інформації, оцінку та розкриття ESG-рисків, а також регулювання кредитних рейтингів з урахуванням ESG-чинників.

У фінансовому секторі роль регулятора виконує Європейське банківське управління (EBA, European Banking Authority), що здійснює моніторинг включення ESG-рисків до управлінських і фінансових звітів банків, надає рекомендації щодо врахування екологічних, соціальних та управлінських аспектів діяльності підприємств, а також проводить стрес-тести для оцінювання впливу ESG-чинників на фінансову стійкість установ [14].

В Україні процес імплементації ESG-підходу координує низка державних інституцій:

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) адаптує національний фондовий ринок до стандартів ЄС і забезпечує прозорість корпоративної звітності;

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

- Фонд державного майна України (ФДМУ) впроваджує ESG-принципи через процеси корпоратизації, приватизації та діяльність наглядових рад державних підприємств;
- Міністерство економіки України розробляє стратегію сталого розвитку та узгоджує національне законодавство з директивами ЄС у сфері ESG;
- Національний банк України (НБУ) інтегрує ESG-ризики в банківський нагляд, розвиває практики сталого фінансового ринку і впроваджує стандарти звітності та кліматичних стрес-тестів на основі європейських моделей.

Процес впровадження ESG-підходу відбувається відповідно до ключових нормативних документів, наведених у табл. 3, що забезпечує системність і послідовність інтеграції ESG у корпоративне управління та фінансовий сектор України.

Таблиця 3

Ключові документи для імплементації ESG-підходу в управління українськими підприємствами в умовах євроінтеграції

Документ	Рік	Основна ідея для ESG
Угода про асоціацію Україна – ЄС	2014	Імплементація європейських стандартів сталого розвитку та корпоративного управління в Україні
Порядок денний ООН – Цілі сталого розвитку (SDGs)	2015	Глобальна рамка з 17 цілей сталого розвитку, які країни мають інтегрувати у політику до 2030 року
OECD Principles of Corporate Governance	2015 (оновлено 2023)	Міжнародні принципи корпоративного управління, що становлять основу стандартів ЄС та України
Регламент (ЄС) 2020/852 (EU Taxonomy)	2020	Система класифікації сталих видів економічної діяльності (що вважається зеленим)

Регламент (ЄС) 2019/2088 (SFDR)	2019	Вимоги для фінансових компаній щодо розкриття інформації про ESG-ризик та впливи
Директива (ЄС) 2022/2464 (CSRD)	2022	Обов'язкова звітність підприємств і банків про сталість і ESG-показники

Джерело: систематизовано автором

Національні економічні суб'єкти на території України стикаються з низкою додаткових викликів щодо впровадження ESG-підходу, серед яких воєнний стан, нестача фахівців із корпоративного управління та експертів у сфері ESG. Головне навантаження щодо інтеграції ESG покладається на наглядові ради, керівний склад організацій і фінансових установ. Оцінювання та контроль ESG-критеріїв стає стратегічним завданням для наглядових рад, оскільки ESG-підхід інтегрується в систему ризик-менеджменту та корпоративну стратегію [15].

У процесі стратегічного планування наглядові ради забезпечують врахування суспільних інтересів і мінімізацію негативного впливу на довкілля. Фінансові установи мають інтегрувати в систему управління ризиками чинники, що пов'язані зі зміною клімату та техногенними катастрофами. Оптимальна імплементація ESG-метрик у довгострокові стратегії економічних суб'єктів сприяє підвищенню їхньої конкурентоспроможності та зростанню капіталізації.

Наглядові ради визначають пріоритети ключових ESG-напрямів, зокрема кліматичних змін, енергоефективності, соціальних аспектів тощо, що дає змогу організаціям підвищувати стійкість до кліматичних коливань та використовувати додаткові можливості зеленого фінансування. Для оцінки ризиків можуть застосовуватися методи сценарного аналізу і прогнозування. Наприклад, фінансові установи можуть прогнозувати зміни кредитних показників у разі екстремальних кліматичних подій або підвищених екологічних стандартів товарів і послуг.

Інтеграція ESG-показників у систему ключових показників ефективності менеджменту (KPI) є додатковим завданням наглядових рад. Система KPI має враховувати як довгострокові, так і короткострокові цілі організацій (наприклад, одночасне забезпечення прибутковості та зменшення викидів CO₂). Це вимагає інтеграції кількісних та якісних цілей і створення відповідних управлінських структур для моніторингу, аналізу та контролю реалізації ESG-стратегій.

У структурі корпоративного управління доцільно використовувати такі спеціалізовані комітети, як комітет із ризиків для оцінки та моніторингу ризиків або аудиторський комітет для перевірки ESG-звітності. Окрім того, наглядові ради можуть залучати зовнішніх експертів з метою підвищення кваліфікації та ознайомлення з актуальними ESG-тенденціями.

Політики ESG мають бути максимально практичними та запобігати маніпуляціям із показниками (greenwashing). Контроль за ESG-звітністю рекомендується впроваджувати на двох рівнях: внутрішній аудит фінансової та нефінансової інформації та залучення незалежного зовнішнього аудиту [15].

Таким чином, наглядові ради організацій і фінансових установ на території України мають інтегрувати ESG-підхід не лише на вимогу регуляторів, а й з метою реалізації стратегічних інтересів акціонерів, підвищуючи довгострокову капіталізацію та інвестиційну привабливість організацій.

Регуляторні органи, зокрема НБУ, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та інші уповноважені структури, визначають ключові підходи та вимоги щодо впровадження ESG-підходу відповідно до стандартів та регламентів Європейського Союзу. Вони розробляють план імплементації ESG та ініціюють необхідні корегування національного законодавства [16].

Акціонери формують очікування щодо результативності діяльності організацій. Для державних підприємств наразі формується документ у вигляді листа очікувань для наглядових рад, на основі якого останні мають розробити ESG-стратегії. Такі стратегії мають забезпечувати баланс між довгостроковими та короткостроковими цілями організацій і передбачати створення комітетів для моніторингу ESG-показників.

Наглядові ради керуються концепцією захисту прав акціонерів, використовуючи ESG-підхід як інструмент підвищення капіталізації та ринкової вартості організацій. На основі затверджених стратегій і встановлених KPI менеджмент здійснює управління організаціями та регулярно звітує про виконання ESG-показників. Операційна діяльність і звітність керівництва підлягають систематичному аудиту. Після проходження аудиту звітність затверджується наглядовими радами та передається акціонерам, регуляторним органам і оприлюднюється у відкритому доступі. Ці чинники обмежують можливості ефективної інтеграції ESG-підходів у корпоративні процеси й ускладнюють забезпечення прозорості та відповідальності перед інвесторами і регуляторними органами. Унаслідок цього короткострокові економічні цілі часто переважають над стратегічними завданнями сталого розвитку.

Імплементация ESG-підходу в корпоративне управління підприємств має базуватися на системному поєднанні регуляторних, стратегічних та операційних заходів. Необхідно забезпечити відповідність національного законодавства та корпоративних політик вимогам Європейського Союзу, зокрема директивам CSRD, SFDR та EU Taxonomy, а також розробити методологічні рекомендації щодо оцінювання ESG-рисків і формування прозорої звітності. Ключову роль у стратегічному управлінні ESG мають відігравати наглядові ради підприємств, які визначають довгострокові та короткострокові ESG-цілі, формують структуру комітетів для моніторингу

ESG-показників, забезпечують затвердження та аудит звітності, а також інтегрують ESG-метрики в систему ключових показників ефективності менеджменту. Особлива увага приділяється інтеграції ESG у ризик-менеджмент і бізнес-процеси, що дає змогу підприємствам прогнозувати вплив кліматичних, соціальних та управлінських чинників на фінансові результати та забезпечувати стійкість бізнесу [17].

Водночас ефективна реалізація ESG-підходу передбачає підвищення компетенцій менеджменту та членів наглядових рад через спеціалізовані навчальні програми та залучення міжнародних експертів, а також запровадження механізмів контролю, які запобігають маніпуляціям із показниками та підвищують надійність звітності. Розроблення та реалізація ESG-стратегій дають змогу забезпечувати баланс між короткостроковими фінансовими результатами та довгостроковою стійкістю підприємства, визначати пріоритетні напрями розвитку (кліматичні зміни, енергоефективність, соціальні питання), підвищувати інвестиційну привабливість і створювати додаткову цінність для акціонерів і стейкхолдерів, сприяючи комплексному розвитку корпоративного управління в контексті євроінтеграції.

Висновки. Проведене дослідження дало змогу систематизувати сучасні підходи до імплементації ESG-політик у систему корпоративного управління підприємств в умовах євроінтеграції. Встановлено, що ефективна інтеграція ESG-підходу передбачає комплексну взаємодію регуляторних органів, наглядових рад і менеджменту підприємств, а також створення внутрішніх структур і процедур для моніторингу та контролю ESG-показників. Окреслено ключові виклики та бар'єри, серед яких відсутність достатньої експертизи, необхідність адаптації міжнародних стандартів до національних умов і ризику маніпуляцій із показниками, що зумовлюють потребу в системному підході до управління та аудиту ESG-процесів.

Аналіз міжнародного досвіду засвідчив позитивний вплив високих ESG-показників на фінансову стійкість, репутацію та інвестиційну привабливість підприємств, що підтверджує доцільність адаптації кращих практик до українських реалій. Поставлені завдання було виконано: визначено ключові чинники впровадження ESG; узагальнено ризики та бар'єри; проаналізовано європейські підходи; запропоновано науково обґрунтовану модель імплементації ESG у корпоративне управління. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розроблення методів кількісного оцінювання впливу ESG-показників на ефективність підприємств і формування довгострокових стратегій у різних секторах економіки.

Список використаних джерел

1. Залюбовська С., Фурман С., Грущенко О. Теоретичні аспекти розвитку корпоративного управління в сучасних реаліях. *Сталий розвиток економіки*. 2023. № 2(47). С. 70–76. URL: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2023-47-10> (дата звернення: 11.08.2025).
2. Леонов О., Леонова Т. Теорія організації та організаційні структури сучасного корпоративного управління. *Економіка та суспільство*. 2023. № 54. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-4> (дата звернення: 11.10.2025).
3. Пуш А., Мігус І., Наконечна Н. Основні моделі корпоративного управління в банківських установах. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2024. № 2(74). С. 204–216. URL: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-204-216> (дата звернення: 11.08.2025).
4. Атаманчук З. А., Макогін З. Я. Моделі корпоративного управління: світовий досвід та проблеми формування в Україні. *Економіка і організація управління*. 2022. № 2(46). С. 67–75. URL: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.7> (дата звернення: 11.08.2025).

5. Дідур Г., Молдун І. Методологічні основи корпоративного управління підприємством. *Економіка та суспільство*. 2024. № 67. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-67-87> (дата звернення: 11.08.2025).
6. Іванова Н., Попело О. Оцінка корпоративного управління в контексті реалізації стратегії сталого розвитку. *Науковий вісник Полісся*. 2023. № 1(26). С. 183–201. URL: [https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-1\(26\)-183-201](https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-1(26)-183-201) (дата звернення: 11.08.2025).
7. Волошко Н. О. Корпоративне управління в умовах глобалізації міжнародних економічних відносин: модель становлення та розвитку. *Економіка та держава*. 2021. № 12. С. 54–58. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.12.54> (дата звернення: 11.08.2025).
8. Бочарова Н. А. Розмежування понять «корпоративне управління» та «корпоративний менеджмент». *Економіка транспортного комплексу*. 2021. № 37. С. 21–21. URL: <https://doi.org/10.30977/ЕТК.2225-2304.2021.37.21> (дата звернення: 11.08.2025).
9. Ворончак І. О., Коцко Т. А., Свінцов О. М. Вітчизняний вимір ESG-трансформації корпоративного управління: проблеми і перспективи. *Підприємництво та інновації*. 2025. № 34. С. 112–118. URL: <https://doi.org/10.32782/2415-3583/34.17> (дата звернення: 11.08.2025).
10. Sachs J. D., Lafortune G., Fuller G., Drumm E. Implementing the SDG Stimulus. *Sustainable Development Report 2023*. Paris: SDSN; Dublin: Dublin University Press, 2023. URL: <https://doi.org/10.25546/102924> (date of access: 11.08.2025).
11. Friede G., Busch T., Bassen A. ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*. 2015. Vol. 5, No. 4. p. 210–233. URL: <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917> (date of access: 11.08.2025).

12. Five Ways That ESG Creates Value. *McKinsey & Company*. 2019. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-technology/overview> (date of access: 11.08.2025).

13. Yadav S., Samadhiya A., Kumar A., Luthra S., Pandey K. Environmental, Social, and Governance (ESG) Reporting and Missing (M) Scores in the Industry 5.0 Era: Broadening Firms' and Investors' Decisions to Achieve Sustainable Development Goals. *Sustainable Development*. 2025. Vol. 33, No. 1. URL: <https://doi.org/10.1002/sd.3306> (date of access: 11.08.2025).

14. Zou Y., Shi M., Chen Z., Deng Z., Lei Z., Zeng Z., Yang S., Tong H., Xiao L., Zhou W. ESGReveal: An LLM-based approach for extracting structured data from ESG reports. *arXiv*. 2023. arXiv:2312.17264. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.17264> (date of access: 11.08.2025).

15. Вовченко О. ESG-стратегія як основа управління ризиками сталого розвитку в банках. *Економіка та суспільство*. 2023. № 50. С. 85–95. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-85> (дата звернення: 11.08.2025).

16. Атаманчук З. А. Проблеми та перспективи розвитку корпоративного управління в Україні. *Економіка, менеджмент і маркетинг. БізнесІнформ*. 2021. № 8. С. 184–189. URL: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-8-184-189> (дата звернення: 11.08.2025).

17. Hou X., Yuan J., Leibo J. Z., Jaques N. InvestESG: A multi-agent reinforcement learning benchmark for studying climate investment as a social dilemma. *arXiv*. 2024. (v1). arXiv:2411.09856. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.09856> (date of access: 11.08.2025).